

DAVLAT TOMONIDAN TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Iqtisod fanlari doktori (PhD)

Olim Xayrullayev Itolmasovich

Yuldashev O‘tkirjon Ibragimovich

Xalqaro innovatsion universitet, Iqtisodiyot va moliya kafedrasida Iqtisodiyot mutaxassisligi magistranti

Anontatsiya: Ushbu maqolada davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning nazariy asoslari bo‘yicha iqtisodiy nazariyalarga asoslangan xolda tadbirkorlikni qo‘llab - quvvatlashning asosiy maqsadlari, usullari va vositalarini aniqlash, shaxmat nazariyasi, muvozanatli rivojlanish nazariyasi, iqtisodiy o‘shish nazariyasi kabi nazariyalari o‘rganilgan. Davlatning roli qonuniy-huquqiy bazani yaratish, soliq siyosatini shakllantirish, infratuzilmani rivojlantirish va moliyaviy yordam ko‘rsatish tartiblari, kichik biznes faoliyatini tez suratda rivojlanishiga asos bo‘ladigan omillar va modellar haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik, davlat qo‘llab-quvvatlashi, iqtisodiy nazariyalar, shaxmat nazariyasi, muvozanatli rivojlanish nazariyasi, iqtisodiy o‘shish nazariyasi, davlatning roli, qonuniy-huquqiy baza, soliq siyosati, infratuzilma, moliyaviy yordam, kichik biznes, tadbirkorlik modeli, rivojlanish omillari, biznes muhiti, davlat siyosati, iqtisodiy islohotlar.

Аннотация: В данной статье на основе экономических теорий рассмотрены теоретические основы государственной поддержки предпринимательства, определены основные цели, методы и инструменты поддержки предпринимательской деятельности. Изучены такие теории, как теория шахматного анализа, теория сбалансированного развития, теория экономического роста. Освещена роль государства в формировании нормативно-правовой базы, налоговой политики, развитии инфраструктуры и порядке предоставления финансовой помощи. Представлена информация о факторах и моделях, способствующих ускоренному развитию малого бизнеса.

Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка, экономические теории, теория шахматного анализа, теория сбалансированного развития, теория экономического роста, роль государства, нормативно-правовая база, налоговая политика, инфраструктура, финансовая поддержка, малый бизнес, модель предпринимательства, факторы развития, бизнес-среда, государственная политика, экономические реформы.

Annotation: This article examines the theoretical foundations of government support for entrepreneurship based on economic theories, identifying the main goals, methods, and instruments of entrepreneurial support. It explores theories such as chess theory, balanced development theory, and economic growth theory. The article also discusses the role of the government in creating a legal and regulatory framework, shaping tax policy, developing infrastructure, and providing financial assistance. Additionally, it provides information on the factors and models that contribute to the rapid development of small businesses.

Keywords: entrepreneurship, government support, economic theories, chess theory, balanced development theory, economic growth theory, role of the state, legal and regulatory framework, tax policy, infrastructure, financial support, small business, entrepreneurship model, development factors, business environment, state policy, economic reforms.

Kirish: Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyati mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Tadbirkorlik yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish, raqobat muhitini rivojlantirish va innovatsiyalarni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash masalasi strategik ahamiyatga ega.

Tadbirkorlik inson faoliyatining iqtisodiy shakllaridan biri bo‘lib, u yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, bozorni diversifikatsiya qilish, ish o‘rinlari yaratish hamda innovatsion jarayonlarni rag‘batlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo‘shadi.

Tadbirkorlikning iqtisodiy rivojlanishdagi roli bir qator nazariy manbalarda va amaliy tadqiqotlarda e‘tirof etilgan. Kichik va o‘rta biznes subyektlari (KOBS) YAİM tarkibida o‘shishning muhim indikatorlari sifatida ko‘riladi va ular mamlakat iqtisodiyotining barqarorligiga sezilarli hissa qo‘shadi. Xalqaro tajribaga qaraganda, tadbirkorlik iqtisodiyotning eng dinamik qismidir.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy rivojlanishning muhim harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Tadbirkorlik nafaqat yangi ish o‘rinlarini yaratadi, balki raqobat muhitini rivojlantiradi, innovatsion g‘oyalarni amaliyotga joriy etadi va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etiladi.

Davlatning vazifasi tadbirkorlik subyektlari uchun qulay muhit yaratish, ularning faoliyatini rag‘batlantirish va barqaror rivojlanishini ta‘minlashdan iboratdir.

Masalan, AQSh iqtisodiyotida KOBS YAİMning taxminan 50% ini tashkil etadi va ish o‘rinlarining uchdan bir qismidan ortig‘i ushbu segment tomonidan yaratiladi. Shuningdek, tadbirkorlik innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etishda asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Shu bois, har bir mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirish strategiyasi davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. U bozor mexanizmlarining samarali ishlashini ta‘minlab, iqtisodiyotning barqaror rivojiga xizmat qiladi. Tadbirkorlik subyektlari ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, savdo hamda innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanadi.

Davlat tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali quyidagi maqsadlarni ko‘zlaydi:

- Yangi ish o‘rinlarini yaratish;
- Kichik biznes ulushini oshirish;
- Raqobat muhitini rivojlantirish;
- Hududlar iqtisodiy rivojini ta‘minlash
- Ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash

3. Davlat qo‘llab-quvvatlashining asosiy shakllari

Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash (subsidiyalar, grantlar, imtiyozli kreditlar)
- Soliq imtiyozlari va preferensiyalar
- Huquqiy muhitni takomillashtirish
- Infratuzilmani rivojlantirish
- Konsultatsion va axborot xizmatlari

4. Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning nazariy yondashuvlari:

Iqtisodiy nazariyada davlatning tadbirkorlikka ta‘siri quyidagi konsepsiyalar asosida izohlanadi:

- Keynschilik nazariyasi – davlatning faol aralashuvi zarurligini ta‘kidlaydi.
- Laissez-faire yondashuvi – bozorga minimal aralashuvni yoqlaydi.
- Institutsional yondashuv – samarali muhit yaratish orqali qo‘llab-quvvatlashni ko‘zlaydi.

5. O‘zbekistonda tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash:

O‘zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qator dasturlar va qonunlar ishlab chiqilgan.

Jumladan:

- Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari

- “Har bir oila – tadbirkor” loyihasi
- Raqamli iqtisodiyot va startaplarni qo‘llab-quvvatlash

Tadbirkorlikning iqtisodiy o‘rni quyidagi jihatlar orqali aniqlanadi:

1. Ish o‘rinlari yaratish – tadbirkorlikning rivojlanishi natijasida yangi ish o‘rinlari paydo bo‘ladi, bu esa bandlik darajasini oshiradi va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

2. YAIMga hissa qo‘shish – kichik va o‘rta tadbirkorlikning rivojlanishi mamlakatning yalpi ichki mahsulotini oshirishga xizmat qiladi.

3. Raqobatni kuchaytirish – tadbirkorlik subyektlari bozor ichidagi raqobatni kuchaytiradi, bu esa mahsulot sifati va xizmat ko‘rsatish sifati yaxshilaydi.

4. Innovatsiyalarni rag‘batlantirish – startaplar va yangi biznes loyihalari innovatsion yechimlarni joriy etish orqali iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shadi.

Shu bilan birga, tadbirkorlikning rivojlanishi makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga yordam beradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar bozor signallariga tez moslashishi, resurslarni samarali boshqarishi va yangi imkoniyatlarni aniqlashi muhimdir. Shu nuqtai nazardan, tadbirkorlik subyektlari davlat siyosatining markaziy e‘tiborida bo‘lishi zarur.

Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning davlat siyosati sifatidagi ahamiyati:

Davlat tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning iqtisodiy va siyosiy sabablari mavjud. Bozor iqtisodiyotida davlatning aralashuvi quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash – tadbirkorlik rivojlanishining sustligi iqtisodiy inqiroz xavfini oshiradi. Davlat bu jarayonda moliyaviy, soliq va institutiy mexanizmlar orqali barqarorlikni ta‘minlaydi.

2. Moliyaviy va tashqi xavflardan himoya qilish – kichik biznes subyektlari kredit va bozor xavflariga nisbatan sezgir bo‘lgani uchun davlat tomonidan kafolatlar, subsidiya va imtiyozlar joriy etiladi.

3. Startaplar va innovatsion loyihalarni rag‘batlantirish – yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsiyalarni rivojlantirishda davlatning moliyaviy va institutiy yordamining roli katta.

4. Tadbirkorlarning huquqiy kafolatlarini mustahkamlash – qonuniy muhitni shakllantirish orqali tadbirkorlar o‘z faoliyatini xavfsiz va samarali amalga oshiradi.

Davlat siyosati, shuningdek, hududiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan. Masalan, aholisi kam rivojlangan hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun moliyaviy va institutiy yordam ko‘rsatiladi. Shu nuqtai nazardan, davlat siyosati va tadbirkorlikni rivojlantirish o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishning muhim omilidir.

O‘zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy-huquqiy asoslari:

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi.

Iqtisodiy islohotlar amalga oshirish davomida xususiy mulk huquqi kafolatlandi, tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasi shakllandi.

Tadbirkorlikni tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjatlar quyidagilardan iborat:

1. “Tadbirkorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun – xususiy tadbirkorlikni amalga oshirish, davlat ro‘yxatidan o‘tish va soliq majburiyatlarini belgilaydi.

2. Prezident farmonlari va qarorlari – tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyozlar va subsidiya tizimlarini belgilaydi.

3. Solih va moliyaviy institutlar qonunlari – banklar, lizing, kafillik tizimlari faoliyatini tartibga soladi.

Shuningdek, so‘nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar orqali:

- soliq va bojxona imtiyozlari joriy qilindi;
- litsenziyalash va ruxsatnomalarni soddalashtirish amalga oshirildi;
- tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi va hududiy biznes inkubatorlari tashkil etildi.

Bularning barchasi mamlakatda **barqaror biznes-muhit yaratish**ga qaratilgan va tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy va institutiy qo‘llab-quvvatlanishini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda tadbirkorlikni **iqtisodiy** qo‘llab-quvvatlashning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

Soliq imtiyozlari va preferensiyalar:

- Kichik va o‘rta biznes subyektlariga soliq stavkalarini kamaytirish;
- Qimmatli qog‘ozlar va dividendlardan soliq imtiyozlari;
- QQS, foyda solig‘i va yer solig‘ida yengilliklar.

Moliyaviy yordam va subsidiyalar:

- Yangi loyihalarni moliyalashtirish uchun subsidiya berish;
- Eksport qiluvchi tadbirkorlar uchun tovarlarni sug‘urtalash va transport xarajatlarini qoplash;
- Innovatsion startaplar uchun grant dasturlari.

Kredit va kafillik mexanizmlari:

- Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi orqali imtiyozli kreditlar;
- Banklar va moliyaviy institutlar bilan kafillik tizimi;
- Foiz xarajatlarini qoplash orqali kredit olishni rag‘batlantirish.

Hududiy va ijtimoiy dasturlar:

- “Yoshlar daftari” va “Ayollar daftari” orqali tadbirkorlikni rag‘batlantirish;
- Hududlarda kichik sanoat zonalarini va texnoparklar tashkil etish;
- Mahalliy biznes inkubatorlari orqali startaplarni qo‘llab-quvvatlash.

Bu mexanizmlar orqali mamlakatda **samarali tadbirkorlik muhitini yaratishga** intilish seziladi, biroq amaliyotda ba’zi muammolar mavjud, masalan, byurokratiya, hududiy tafovutlar va resurslar yetishmovchiligi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi va moliyaviy institutlar faoliyati:

O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning markaziy organi

Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi hisoblanadi.

Agentlikning asosiy vazifalari:

- Imtiyozli kreditlar va kafilliklar berish;
- Biznesni rivojlantirish bo‘yicha konsultatsiya va treninglar o‘tkazish;
- Investitsiya loyihalarini ekspertizadan o‘tkazish va moliyalashtirishni tashkil etish.

Shuningdek, **Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi**, banklar, va eksportni rag‘batlantiruvchi agentliklar faoliyati ham tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Misol uchun, eksportchi tadbirkorlar uchun:

- Bojxona imtiyozlari;
- Sug‘urta va transport xarajatlarini qoplash;
- Eksport bo‘yicha maslahatchilar bilan ish olib borish imkoniyati mavjud.

Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash tizimi samaradorligi (statistik tahlil)

So‘nggi yillarda:

- O‘zbekistonning YAIMdagi KOB ulushi 55% ga yetdi;
- Kichik biznesda ishlovchilar soni 4,2 mln kishini tashkil etdi;
- Davlat dasturlari orqali 50 000 dan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratildi;
- Imtiyozli kreditlar hajmi yiliga 2–3 trillion so‘mga yetmoqda.

Shu bilan birga, tizim samaradorligini cheklovchi bir qator muammolar mavjud:

- Kredit olish jarayoni murakkab va uzoq;
- Byurokratik to‘siqlar va hujjatlarni ko‘p talab qilish;
- Hududlar o‘rtasida resurslar va imkoniyatlarda tafovutlar;
- Innovatsion startaplar va texnoparklar soni yetarli emas.

Bu holatlar, tizimni yanada takomillashtirish va raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyati mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Tadbirkorlik yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish, raqobat muhitini rivojlantirish va innovatsiyalarni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash masalasi strategik ahamiyatga ega.

2. Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash zarurati

Davlat tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali quyidagi maqsadlarni ko‘zlaydi:

- Yangi ish o‘rinlarini yaratish
- Kichik biznes ulushini oshirish
- Raqobat muhitini rivojlantirish
- Hududlar iqtisodiy rivojini ta‘minlash
- Ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash

3. Davlat qo‘llab-quvvatlashining asosiy shakllari

Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash (subsidiyalar, grantlar, imtiyozli kreditlar)
- Soliq imtiyozlari va preferensiyalar
- Huquqiy muhitni takomillashtirish
- Infratuzilmani rivojlantirish
- Konsultatsion va axborot xizmatlari

4. Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning nazariy yondashuvlari:

Iqtisodiy nazariyada davlatning tadbirkorlikka ta‘siri quyidagi konsepsiyalar asosida izohlanadi:

- Keynschilik nazariyasi – davlatning faol aralashuvi zarurligini ta‘kidlaydi.
- Laissez-faire yondashuvi – bozorga minimal aralashuvni yoqlaydi.
- Institutsional yondashuv – samarali muhit yaratish orqali qo‘llab-quvvatlashni ko‘zlaydi.

5. O‘zbekistonda tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash.

O‘zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qator dasturlar va qonunlar ishlab chiqilgan.

Jumladan:

- Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari
- “Har bir oila – tadbirkor” loyihasi
- Raqamli iqtisodiyot va startaplarni qo‘llab-quvvatlash

Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning amaliy usullari:

- Qonuniy-huquqiy baza yaratish (ruxsatnomalar, litsenziyalar, soliq imtiyozlari).
- Infratuzilmani rivojlantirish (sanoat zonolari, er ajratish).
- Moliyaviy yordam (kreditlar, subsidiya, lizing).
- Axborot-maslahat xizmati ko‘rsatish.

Davlat aralashuvining iqtisodiy asoslari:

Bozor mexanizmi har doim ham o‘z-o‘zini tartibga sola olmaydi. Shu sababli davlat iqtisodiy jarayonlarga aralashib, muvozanatni ta‘minlaydi. Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash ham aynan shu zaruratdan kelib chiqadi.

Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning asosiy maqsadlari:

- Bandlikni oshirish;
- Iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash;
- Hududlar rivojini qo‘llab-quvvatlash;
- Kichik biznes ulushini kengaytirish;
- Innovatsion iqtisodiyotga o‘tish;

Nazariy konsepsiyalar

Keynschilik nazariyasi davlatning faol ishtirokini qo‘llab-quvvatlaydi. Laissez-faire modeli esa bozor erkinligini ustuvor deb biladi. Institutsional yondashuv esa huquqiy muhit va infrastruktura muhimligini ta‘kidlaydi.

Davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari:

Moliyaviy mexanizmlar

Intiyozli kreditlar, Subsidiyalar va grantlar, Davlat kafolatlari, Investitsiya dasturlaridir.

Soliq imtiyozlari

Soliq yukini kamaytirish orqali tadbirkorlar faoliyati rag‘batlantiriladi.

Ma‘muriy va huquqiy qo‘llab-quvvatlash:

Litsenziyalash jarayonlarini soddalashtirish, ruxsat berish tizimlarini qisqartirish muhim hisoblanadi.

O‘zbekistonda tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash amaliyoti:

Normativ-huquqiy baza:

O‘zbekistonda “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun asosida tadbirkorlar faoliyati himoyalanaadi.

Davlat dasturlari:

“Har bir oila – tadbirkor”, Yoshlar va ayollar tadbirkorligi dasturlari, Startaplarni qo‘llab-quvvatlash loyihalariga bo‘linadi.

Tadbirkorlik infratuzilmasi:

Biznes-inkubatorlar, texnoparklar va sanoat zonalarini bunyod etilgan.

Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati funksiyalari tarkiblariga bo‘linadi.

Xulosa: Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bozor iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, raqobatbardosh iqtisodiy muhitni shakllantirish va aholi bandligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Nazariy jihatdan, bunday qo‘llab-quvvatlashning asosi davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi o‘zaro manfaatli hamkorlikka tayanadi. Davlatning vazifasi tadbirkorlik faoliyati uchun qulay huquqiy, moliyaviy va institutsional muhit yaratish, bozor mexanizmlarining samarali ishlashini ta‘minlash va xususiy tashabbusni rag‘batlantirishdan iborat.

Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning nazariy modellari davlatning iqtisodiy jarayonlardagi rolini optimal darajada belgilovchi yondashuvlarni qamrab oladi. Jumladan, infratuzilma yaratish, soliq imtiyozlari berish, kredit-garov tizimini takomillashtirish va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish orqali davlat kichik va o‘rta biznesning barqaror rivojlanishiga asos yaratadi. Shu bilan birga, tadbirkorlik sub‘ektining faolligi, tashabbuskorligi va bozor sharoitiga tez moslasha olishi iqtisodiyotning umumiy o‘shishiga turtki beradi.

Shunday qilib, davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash iqtisodiy o‘shish drayverlaridan biri sifatida qaraladi va uning nazariy asoslari davlatning tartibga soluvchi funksiyalari, bozor iqtisodiyoti qonunlari va xususiy sektor manfaatlarining mutanosibligiga tayanadi.

Bu esa iqtisodiy barqarorlik, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri bo‘lib, u bozor mexanizmlarining barqaror ishlashi, raqobat muhitining shakllanishi va mamlakatda investitsion faollikning ortishiga xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi; bu jarayonda davlatning asosiy vazifasi tadbirkorlik uchun qulay huquqiy, moliyaviy va tashkiliy shart-sharoitlar yaratishdan iborat.

Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning nazariy asoslari davlatning iqtisodiy jarayonlardagi tartibga soluvchi roli, soliq va kredit siyosatining samaradorligi, infratuzilmaviy resurslarni takomillashtirish va innovatsion loyihalarni rag‘batlantirish bilan bog‘liq. Mazkur yondashuvlar kichik va o‘rta biznesning rivojlanishini tezlashtiradi, iqtisodiyot tarmoqlarida texnologik yangilanishni rag‘batlantiradi va yangi ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

Shu tariqa, davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, aholining ijtimoiy farovonligini yuksaltirish va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishda hal qiluvchi omildir.

Qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining tizimli va maqsadli yo‘naltirilishi tadbirkorlik salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishga, bozor munosabatlarining samaradorligini oshirishga va davlatning strategik rivojlanish maqsadlariga erishishga xizmat qiladi.

Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash institutsional iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish nazariyasi va davlatning iqtisodiy funksiyalari konsepsiyalariga tayangan holda amalga oshiriladi. Nazariy jihatdan, bunday qo'llab-quvvatlashning mohiyati bozor mexanizmlarining imkoniyatlarini to'ldirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va resurslardan samarali foydalanishga ko'maklashishdan iboratdir.

Davlat tadbirkorlik faoliyati uchun huquqiy baza, barqaror makroiqtisodiy muhit va samarali raqobat sharoiti yaratish orqali xususiy sektor tashabbuslarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning nazariy asoslari kuchli institutlar yaratish, soliq va kredit siyosatini rag'batlantiruvchi instrumentlar orqali takomillashtirish, infratuzilmaviy resurslarni modernizatsiya qilish hamda innovatsiyalarni targ'ib etish bilan bog'liq.

Bu mexanizmlar kichik va o'rta biznesning resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi, innovatsion faollikni oshiradi va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zamin yaratadi. Shuningdek, davlat tomonidan amalga oshiriluvchi strategik qo'llab-quvvatlash biznes muhitini barqarorlashtirishga hamda iqtisodiy faollikni kengaytirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning nazariy asoslari mamlakatning iqtisodiy o'sishi, makroiqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka erishishda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Davlatning maqsadli qo'llab-quvvatlash instrumentlarini joriy etishi tadbirkorlik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga, iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiya qilishga va milliy iqtisodiyotning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-328-son.
2. "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil etish to'g'risida" gi O'RQ 17.08.2017.
3. "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risida"gi PF-5780. 13.08.2019
4. "Tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash tizimini takomillashtirish, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5087-sonli, 21.04.2021
5. Vasilenok V. L., Aleksashina Ye. I. „Развитие предпринимательства и факторы его определяющие.“ (ru). economics.ihbt.ifmo.ru. 14-yanvar 2019-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 14-yanvar 2019-yil. — Statya. — NIU ITMO, seriya ekonomika i ekologicheskiy menedjment.- UDK 334.72
6. "FPP Newsletter October 2014 (PDF)". Human Rights Documents online. 22-dekabr 2019-yil.
7. Carlen, Joe, A brief history of entrepreneurship : the pioneers, profiteers, and racketeers who shaped our world. — New York. — 1 online resource (243 pages) c. — ISBN 978-0-231-54281-4, 0-231-54281-X
8. Brewer, Anthony, 1942- Richard Cantillon : pioneer of economic theory. — London: Routledge, 1992. — x, 210 pages
9. <http://www.ifc.prg.msmecountryindicator>.
10. www.worldbank.org.
11. Gorfinkelya V. Y., Shvandera V. A. "Ekonomika predpriyatiya: uchebnika dlya vuzov." Yuniti-Dana 2000 c274
12. To'xliyev N. Mo'jizakor "mitti"lar\ Xalq So'zi 2001 yil 10 aprel
13. Kolesnikova L. Poryadok dlya xaoca: gosudarsvo I predprinimatelstvo v perexodnoy ekonomiki M:2001 c.77
14. Chjen V. Sistema podderji predprinimatelsva T:1995